

TABAGISMO ENTRE OS JOVENS: ALERTA PARA AS DOENÇAS CRÔNICAS EM ASCENSÃO

[Ciências da Saúde, Saúde Coletiva, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 19/06/2024](#)

**THE HABIT OF SMOKING AMONG YOUTH: A WARNING FOR THE
RISING CHRONIC DISEASES**

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12169427

Alexandre Schiefelbein Riquelme
Amanda Ribeiro Fernandes
Bernardo Costa E Sousa
Camila Barbo Ferreira
Eugênio Rodrigues De Oliveira Neto
Erick Joaquim Castilho Carvalho
Fabricia Gonçalves Amaral Pontes
Gabriel Resende De Lima Bueno
Isabella Maria Apolinaria Ferreira
Leonardo Martins Gomes
Maria Luiza De Oliveira Costa Rua
Marcela Souza Oliveira
Rodrigo Wanderley Baracat Filho
Sara Janai Corado Lopes
Yuri Borges Lúcio

RESUMO

Introdução: As doenças crônicas não transmissíveis, como o tabagismo, representam um grande problema de saúde pública, especialmente entre adolescentes. A crescente popularidade dos cigarros eletrônicos entre os jovens agrava essa situação, exigindo intervenções preventivas eficazes. **Objetivo:** Implementar atividades educativas para informar os adolescentes sobre os malefícios do tabagismo, visando sensibilizá-los e prevenir o uso de tabaco. **Metodologia:** Trata-se de um relato de experiência descritivo realizado em uma escola estadual no Tocantins, envolvendo 70 alunos de 12 a 16 anos. A intervenção incluiu palestras, encenação teatral e um experimento científico, utilizando materiais recicláveis para demonstrar os efeitos do cigarro sobre os pulmões.

Resultados e Discussão: As atividades educativas aumentaram o conhecimento dos jovens sobre os riscos do tabagismo e promoveram maior conscientização sobre a saúde. A abordagem lúdica e interativa se mostrou eficaz na sensibilização dos estudantes, criando um ambiente escolar mais saudável e livre do tabaco. **Considerações Finais:** Conclui-se que o tabagismo é uma doença crônica causada pela dependência da nicotina, com os adolescentes sendo particularmente vulneráveis. Intervenções educativas são fundamentais para prevenir o consumo de tabaco entre os jovens. Futuras pesquisas devem ampliar essas intervenções para diferentes contextos e faixas etárias, além de integrar tecnologias digitais na prevenção do tabagismo.

Palavras-chave: Tabagismo; Adolescentes; Prevenção.

ABSTRACT

Introduction: Chronic non-communicable diseases, such as smoking, represent a major public health issue, especially among teenagers. The increasing popularity of electronic cigarettes among young people exacerbates this situation, requiring effective preventive interventions. **Objective:** To implement educational activities to inform adolescents about the harmful effects of smoking, aiming to raise awareness and

prevent cigarette consumption. **Methodology:** This is a descriptive experience report carried out in a state school in Tocantins, involving 70 students aged 12 to 16 years. The intervention included lectures, theatrical performances, and a scientific experiment using recyclable materials to demonstrate the effects of smoking on the lungs. **Results and Discussion:** The educational activities increased young people's knowledge about the risks of smoking and promoted greater health awareness. The playful and interactive approach proved effective in sensitizing students, creating a healthier and smoke-free school environment. **Final Considerations:** It is concluded that smoking is a chronic disease caused by nicotine addiction, with teenagers being particularly vulnerable. Educational interventions are essential to prevent tobacco use among young people. Future research should expand these interventions to different school contexts and age groups, as well as integrate digital technologies in smoking prevention.

Keywords: Smoking; Adolescents; Prevention.

1 INTRODUÇÃO

As doenças crônicas não transmissíveis são um grande problema de saúde pública, podendo começar cedo na vida devido a hábitos adquiridos precocemente. Embora os fatores de risco sejam geralmente avaliados separadamente, o comportamento humano é influenciado por diversos fatores, tornando essa análise individual limitada (Carvalho; Franco, 2022). Essas enfermidades, marcadas por sua persistência ao longo do tempo e sua evolução gradual, constituem um desafio contínuo para os sistemas de saúde, demandando intervenções eficazes para o seu controle e o tabagismo é um exemplo desse grupo de doenças, cuja incidência crescente no público adolescente reflete a necessidade urgente de medidas preventivas e terapêuticas.

Sob essa ótica, a adolescência é uma fase da vida em que se manifestam por características que chamam a atenção, tanto pela busca de conhecimento e aprendizagem por meio de experimentos quanto por

passatempos aventureiros. Nesse viés, as transformações ocorridas ao longo da adolescência envolvem aspectos biológicos e socioculturais, tornando essa população a mais suscetível tanto para mudanças quanto experimentações. Assim, as influências de fatores como tabaco, álcool, entre outros, trazem impactos negativos à saúde (Nascimento, 2021).

Nesse contexto, o tabagismo emerge como um dos principais fatores de risco associados ao desenvolvimento e à progressão dessas condições. A exposição ao tabaco não apenas aumenta substancialmente o risco de câncer de pulmão, doenças cardiovasculares e doenças respiratórias crônicas, mas também acentua a problemática dessas enfermidades, comprometendo ainda mais a saúde dos indivíduos afetados. Portanto, a adoção de estratégias abrangentes de prevenção e controle do tabagismo é fundamental para mitigar o impacto das doenças crônicas, promovendo uma melhoria significativa na saúde e no bem-estar da população (Nascimento, 2021).

Conforme apontado por Klein (2021), cerca de 1,8 milhão de jovens brasileiros já experimentaram ao menos um artefato oriundo do tabaco, abrangendo indivíduos com idades entre 12 e 17 anos. Os pesquisadores ressaltam o papel crucial da escola na formação de cidadãos críticos e cultos, com o objetivo de prepará-los para zelar pela própria saúde. Desta maneira, estratégias pedagógicas voltadas a essa temática emergem como elementos essenciais para promover a consciência sobre a saúde entre adolescentes e jovens (Castro; Monteiro, 2021).

Sob essa ótica, é importante ressaltar que os jovens estão particularmente vulneráveis aos danos do tabagismo, situação que é agravada pela crescente popularidade dos cigarros eletrônicos. No entanto, é crucial destacar que os cigarros eletrônicos não são uma opção segura, uma vez que além de conterem nicotina, substância altamente viciante, eles também expõem os usuários a outras substâncias químicas nocivas, cujos efeitos a longo prazo ainda não são totalmente compreendidos. Assim sendo, a curiosidade dos jovens por esses dispositivos representa um

desafio adicional na luta contra o tabagismo entre essa faixa etária, exigindo esforços contínuos de prevenção e educação para proteger sua saúde e bem-estar.

Consoante ao Ministério da Saúde (2022), o hábito de fumar tem aumentado entre os jovens, apresentando um crescimento preocupante nas taxas de incidência entre adolescentes do ensino médio nos últimos anos. Isso acontece pois o uso de cigarros eletrônicos se torna atrativo, em razão das redes sociais, festas e ciclos de amizade – os quais influenciam esses jovens a iniciarem o consumo com a proposta de serem menos nocivos à saúde. Essa tendência representa um desafio para a saúde pública, relacionado ao aumento do risco de doenças crônicas, como câncer de pulmão, doenças cardíacas e respiratórias, além de questões de saúde mental e dependência de outras substâncias (Brasil, 2022).

Neste contexto, é importante ressaltar que a promoção da divulgação de informações educativas sobre doenças crônicas não transmissíveis, especialmente enfocando o tabagismo, visa proporcionar uma melhoria na qualidade de vida dos adolescentes. Dessa forma, essa abordagem auxilia os jovens a agirem com mais consciência, diminuindo os riscos associados a esse hábito, como o desenvolvimento de problemas cardiovasculares e respiratórios. O objetivo desse trabalho é implementar atividades educativas para informar os adolescentes sobre os malefícios do tabagismo, visando sensibilizá-los e prevenir o uso de tabaco.

2 METODOLOGIA

Trata-se de um relato de experiência de cunho descritivo acerca da percepção dos alunos do terceiro período de Medicina, do Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos – Porto Nacional, durante uma ação em comunidade realizada com a temática: “Tabagismo entre os jovens: Um alerta para as doenças crônicas em ascensão”, por meio da disciplina de Práticas Interdisciplinares de Extensão, Pesquisa e Ensino III (PIEPE III), buscou-se promover a integração entre instituição de ensino superior e acadêmicos com a comunidade em que estão inseridos.

A intervenção ocorreu no dia 21 de maio de 2024, em uma escola estadual, no município de Porto Nacional, Tocantins. O local em questão consiste em uma instituição pública de ensino fundamental I e II, foram incluídos como público-alvo aproximadamente 90 alunos do 6º ao 9º ano, com idades variando entre 14 e 16 anos. A experiência relatada surge da interação entre os acadêmicos de Medicina com a população-alvo, por meio da realização de ações que visavam a disseminação do conhecimento de maneira lúdica e interativa sobre os riscos à saúde causados pelo início precoce do tabagismo.

Nesse sentido, a interação ocorreu por meio de 3 atividades. Inicialmente, foi realizada uma breve palestra com informações verossímeis acerca da incidência do tabagismo e sua mortalidade, seguida por uma encenação teatral demonstrando de maneira dramática os danos à saúde ocasionados pelo uso crônico do fumo. Como encerramento foi realizado um experimento científico de um pulmão artificial usando materiais recicláveis para demonstrar empiricamente os efeitos que o cigarro tem sobre esse órgão.

A seleção da temática e planejamento da intervenção ocorreram durante os encontros semanais promovidos pela disciplina de PIEPE III. Portanto, a ação realizada permitiu a conscientização da comunidade sobre uma temática de saúde bastante presente no cotidiano nacional, mas pouco abordada pelos meios de comunicação. Ademais, possibilitou o fortalecimento do vínculo entre Universidade, Pesquisa, Ensino e Extensão, tornando a escrita desse relato de experiência uma ferramenta significativa para o aprimoramento do conhecimento acadêmico-científico.

O artigo não exige submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa conforme estipulado na Resolução nº 466 do Conselho Nacional de Saúde, uma vez que se trata de projeto que não demandam a identificação dos indivíduos, todas as questões éticas são rigorosamente seguidas uma vez que a proteção dos direitos e privacidade dos participantes será garantida.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O presente trabalho, realizado em uma Escola Estadual da região Norte do Tocantins, contou com 70 estudantes faixa etária de 12 e 16 anos, num primeiro momento ocorreu uma paleta/roda com discussões acerca dos malefícios do tabagismo e suas implicações na qualidade de vida dos usuários, a exemplo da dependência química e psicológica causada, além de impactos negativos no sistema cardiovascular e respiratório.

Sob essa perspectiva, a exposição ao uso de cigarros nas escolas brasileiras, somada a baixa resistência imunológica contra toxinas devido ao desenvolvimento incompleto do organismo, faz o jovem a faixa etária mais suscetível aos efeitos adversos resultantes do uso contínuo de nicotina. (Silva e Miranda, 2023). Os produtos derivados da combustão do tabaco apresentam um número estimado de 7.000 substâncias tóxicas, que são responsáveis direta ou indiretamente por cerca de 55 patologias, destacando-se as doenças cardiorrespiratórias e o aumento da suscetibilidade ao desenvolvimento de neoplasias, já dentre os distúrbios psicossociais o mais aparente é a diminuição do desempenho acadêmico (Sampaio, 2021), por essas razões no Brasil as instituições buscam coibir o uso de cigarros para menores de idade.

O trabalho realizado em uma unidade escolar destina-se a chamar a atenção para o fato de que o tabagismo entre os jovens está aumentando o risco de doenças crônicas não transmissíveis, como câncer de pulmão e doenças cardiovasculares e respiratórias. Essas doenças representam um fardo significativo para os sistemas de saúde e um impacto substancial sobre a qualidade de vida dos indivíduos. Assim, ao lidar com o tabagismo entre os jovens, estamos contribuindo para a prevenção de suas causas subjacentes e do desenvolvimento de doenças crônicas e de seus efeitos adversos.

As temáticas possibilitaram conhecimento sobre os tipos de e riscos do tabagismo entre os adolescentes, compreensão dos efeitos negativos do

tabagismo na saúde física e mental, criação de um ambiente escolar mais saudável e livre do tabagismo, capacitação de adolescentes para resistir à pressão social e desenvolver habilidades de tomada de decisão saudável.

O ato de fumar é identificado como uma condição mundial que gera dependência psicológica, emocional e física de forma similar ao que ocorre a partir da utilização de substâncias, como açúcar, álcool, crack e cocaína. Nesse contexto, mais de 50 enfermidades estão vinculadas ao hábito de fumar, sendo as estatísticas reveladoras de que os fumantes, quando comparados aos não fumantes, têm uma probabilidade 10 vezes maior de desenvolver câncer de pulmão, 5 vezes maior de ter um infarto, 5 vezes maior de sofrer de bronquite crônica e enfisema pulmonar, e 2 vezes maior de sofrer um derrame cerebral (Brasil, 2020).

A indústria do Tabaco, desenvolveu novos mecanismos para a dispersão da nicotina que estão tornando-se cada vez mais presentes no cotidiano dos adolescentes, especialmente nos ambientes educacionais. (INCA, 2022). Atualmente, o surgimento dos cigarros eletrônicos (CE) surge como uma preocupação ao cenário da saúde. Isso se deve ao fato de que, ainda que sua composição aparentemente tenha riscos reduzidos à saúde em relação ao cigarro tradicional, os cigarros eletrônicos são muito acessíveis e fáceis de usá-lo, abrindo lacunas para o seu consumo em maior frequência. Porém os dispositivos eletrônicos para fumar, apresentam duas formas de toxicidade: (I) associados ao líquido do dispositivo – nicotina, propileno glicerol e glicerina vegetal – e (II) associados ao corpo do dispositivo – metais. De modo geral, a maior das preocupações é a nicotina que atua em fatores neuronais sob o sistema de recompensa e pode ser tóxica ao sistema cognitivo.

A ação realizada por acadêmicos de Medicina em uma escola estadual, demonstrou ser eficaz na disseminação de informações sobre os riscos do tabagismo de maneira acessível e envolvente. Através de palestras, teatro e experimentos científicos, foi possível aumentar o conhecimento dos jovens sobre os malefícios do tabaco, promover uma maior

conscientização sobre a saúde e incentivar a adoção de comportamentos mais saudáveis.

Foram realizadas 3 atividades: uma breve palestra com informações acerca da incidência do tabagismo e sua mortalidade, seguida por uma encenação teatral demonstrando de maneira dramática os danos à saúde ocasionados pelo uso crônico do fumo. O terceiro momento um experimento científico de um pulmão artificial usando materiais recicláveis para demonstrar empiricamente os efeitos e consequências que o cigarro tem sobre esse órgão.

A ação realizada indica que atividades educativas lúdicas e interativas podem ser uma ferramenta poderosa na prevenção do tabagismo entre adolescentes trazendo compreensão dos efeitos negativos do tabagismo e uma sensibilização mais ampla entre os estudantes, sobre a importância de prevenir o consumo de cigarros nesta faixa etária. Além disso possibilitou a criação de um ambiente escolar mais saudável e livre do tabaco tornando-se um benefício adicional dessas intervenções.

De acordo com uma análise internacional feita pela OMS em 123 países, por meio de pesquisas de campo em instituições de ensino no período de 2012 a 2022, foi identificado que 3.1% dos adolescentes na faixa etária de 13 a 15 anos, atualmente fazem uso de derivados do tabaco, ou seja, globalmente aproximadamente 7 milhões de meninos e 5 milhões meninas, são fumantes. (OMS, 2022).

Sob esse viés, para Brasil (2024), o início do uso de tabaco na população menor de idade, sendo a segunda droga mais experimentada no país, começa a partir dos 16 anos, não havendo diferença no que tange ao sexo, porém com a população masculina tendo um maior percentual de fumantes. À vista disso, percebe-se a importância de abordar essa temática tão séria e relevante, contribuindo para a promoção da saúde, prevenção de doenças e formação de jovens mais conscientes e saudáveis.

A promoção e a prevenção da saúde em relação ao tabagismo envolvem uma série de estratégias destinadas a reduzir o consumo de tabaco e minimizar seus impactos negativos na saúde pública. As ações incluem campanhas de conscientização que educam a população sobre os riscos do tabagismo, políticas de restrição à publicidade de produtos de tabaco, e a implementação de ambientes livres de fumaça. Além disso, são oferecidos programas de apoio para quem deseja parar de fumar, incluindo terapia comportamental e tratamento medicamentoso. Essas iniciativas visam não apenas reduzir a incidência de doenças relacionadas ao tabaco, como câncer de pulmão e doenças cardiovasculares, mas também promover um estilo de vida mais saudável e aumentar a qualidade de vida da população.

A prevalência do tabagismo entre os jovens é uma preocupação crescente, dada a natureza prejudicial à saúde pública dos seus efeitos, especialmente dadas as recentes mudanças no perfil de doenças crônicas não transmissíveis.

A escola é um lugar propício para informar sobre a prevenção dos fatores de risco das doenças crônicas não transmissíveis, pois é um ambiente onde crianças e adolescentes passam grande parte do seu tempo e são receptivos a novas informações. Nesse contexto, a educação em saúde pode ser integrada ao currículo escolar, abordando temas que são de extrema importância sendo um deles, o tabagismo. Ao proporcionar esse conhecimento desde cedo, a escola contribui para a formação de hábitos saudáveis que podem perdurar ao longo da vida, ajudando a reduzir a incidência de doenças como diabetes, hipertensão e doenças cardíacas na população futura.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que o tabagismo é reconhecido como uma doença crônica causada pela dependência da nicotina. Os adolescentes são o público mais vulneráveis à nicotina, substância presente nos produtos de tabaco.

Por isso, é importante alertá-los quanto aos malefícios do uso desses produtos, especialmente os cigarros eletrônicos, que estão amplamente disseminados nessa faixa etária.

O presente estudo destaca a importância de intervenções educativas voltadas para a prevenção do tabagismo. A ação possibilitou disseminação de informações sobre os riscos do tabagismo de maneira acessível, dinâmica e envolvente. Através de palestras, teatro e experimentos científicos, foi possível aumentar o conhecimento dos jovens sobre os malefícios do tabaco, promover uma maior conscientização sobre a saúde e incentivar a adoção de comportamentos saudáveis.

Para futuras pesquisas, é necessário ampliar o alcance das intervenções para diferentes contextos escolares e faixas etárias, além de realizar estudos longitudinais que avaliem a persistência dos efeitos das ações educativas ao longo do tempo. Investigação adicional também poderia explorar a integração de tecnologias digitais e mídias sociais como ferramentas complementares na prevenção do tabagismo, considerando a influência significativa dessas plataformas na vida dos adolescentes. Essas abordagens proporcionam insights valiosos para o desenvolvimento de estratégias mais eficazes e abrangentes no combate ao tabagismo juvenil.

REFERÊNCIAS

BRASIL. INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER. **Crianças, adolescentes e jovens**. Rio de Janeiro: INCA, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/causas-e-prevencao-do-cancer/tabagismo/criancas-adolescentes-e-jovens>. Acesso em: 23 mar. 2024.

BRASIL. INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER (INCA). **Tabagismo**. Ministério da Saúde, 2020. Disponível em: <https://bvsmms.saude.gov.br/tabagismo-13/>. Acesso em: 22 mai. 2024.

CARVALHO, Alexandre Octavio Ribeiro de; ALMEIDA, Liz Maria de; FRANCO, Eduardo Barros. **Contribuição à História da Prevenção do Câncer no Instituto Nacional de Câncer**. 2022.

CASTRO, F. M. B.; MONTEIRO, E. S. Concepções e Estratégias Pedagógicas Inovadoras: um Modelo de Ensino na Escola Plena Arena da Educação em Mato Grosso. **Revista de Ensino, Educação e Ciências Humanas**, [S. l.], v. 22, n. 3, p. 335–339, 2021. DOI: 10.17921/2447-8733.2021v22n3p335-339.

Disponível em: <https://>

revistaensinoeducacao.pgsscogna.com.br/ensino/article/view/8138.

Acesso em: 2 abr. 2024

KLEIN, Tania Aparecida Silva; MÔNACO, Beatriz Nazo Nazo; SANTOS, Giovanna Ivy Prado; SILVA, Bruna Alves; ZÔMPERO, Andreia Freitas. Hábito de tabagismo entre adolescentes de escolas brasileiras. **Revista Sustinere**, [S. l.], v. 9, p. 509–531, 2021. DOI:

10.12957/sustinere.2021.60177. Disponível em: [https://www.e-](https://www.e-publicacoes.uerj.br/sustinere/article/view/60177)

[publicacoes.uerj.br/sustinere/article/view/60177](https://www.e-publicacoes.uerj.br/sustinere/article/view/60177). Acesso em: 21 mar. 2024.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ DE ALENCAR GOMES DA SILVA. **Página com informações da mortalidade no Brasil causadas pelo tabagismo**. 2022. Disponível em:

[https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/gestor-e-profissional-de-](https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/gestor-e-profissional-de-saude/observatorio-da-politica-nacional-de-controle-do-tabaco/dados-e-numeros-do-tabagismo/mortalidade-no-brasil)

[saude/observatorio-da-politica-nacional-de-controle-do-tabaco/dados-e-numeros-do-tabagismo/mortalidade-no-brasil](https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/gestor-e-profissional-de-saude/observatorio-da-politica-nacional-de-controle-do-tabaco/dados-e-numeros-do-tabagismo/mortalidade-no-brasil) Acesso em: 31 mar. 2024.

NASCIMENTO, V. N.; Faria G.; de Lima M. K. D. G. Tabagismo na juventude: uma revisão bibliográfica. **Revista Artigos. Com**, v. 26, p. e6693, 1 mar. 2021.

SAMPAIO, I. .; MARQUES, A. C. de S. .; ALMEIDA, R. P. A. .; MUNHOZ, F. C. . A susceptibilidade ao tabagismo entre adolescentes: uma revisão bibliográfica: Susceptibility to smoking among adolescents: a literature review. *Journal Archives of Health*, [S. l.], v. 2, n. 4, p. 767–771, 2021.

Disponível em:

<https://ojs.latinamericanpublicacoes.com.br/ojs/index.php/ah/article/view/484>. Acesso em: 2 apr. 2024.

SILVA, Shyanne de Sousa; MIRANDA, Ailzo Mendes. Prevalência do tabagismo na adolescência: uma revisão integrativa de literatura. Arq. ciências saúde UNIPAR, p. 1764-1779, 2023. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/gim/resource/ru/biblio-1427773?lang=pt>. Acesso em: 23 mar. 2024.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expense Venha fazer parte de nosso time de revisores também!